

Droit d'auteur

CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Copyright

CERTIFICATE OF REGISTRATION

1189027

*Numéro d'enregistrement
Registration number*

Ce certificat d'enregistrement est émis conformément aux articles 49 et 53 de la Loi sur le droit d'auteur. Le droit d'auteur sur l'oeuvre a été enregistré à la date d'enregistrement et selon les détails indiqués dans les présentes.

This Certificate of Registration is issued pursuant to sections 49 and 53 of the Copyright Act. The copyright in the work was registered on the date of registration and as detailed herein.

*Membre du personnel du Bureau du droit d'auteur
Officer of the Copyright Office*

Date d'enregistrement /
Date of registration

15 DÉC / DEC 2021

Titre /
Title

ANALYSIS OF IOT BASED WEATHER
MONITORING USING FUZZY LOGIC

Catégorie /
Category

LITTÉRAIRE / LITERARY

Titulaire(s) /
Owner(s)

ANAND NAYYAR
ASSISTANT PROFESSOR, SCIENTIST, VICE-
CHAIRMAN (RESEARCH), SCHOOL OF
COMPUTER, SCIENCE, K7/25, QUANG TRUNG
STREET, DUY TAN UNIVERSITY
DA NANG
Viet Nam, 550000

CHRISTO ANANTH
PROFESSOR, DEPARTMENT OF NATURAL AND
EXACT SCIENCES., SAMARKAND STATE
UNIVERSITY, SHOHRUHMIRZO STREET,
SAMARKAND,
Uzbekistan, 140104

BANDANA MAHAPATRA
ASSISTANT PROFESSOR, SCHOOL OF DATA
SCIENCE, SYMBIOSIS SKILLS AND,
PROFESSIONAL UNIVERSITY, VILLAGE -
KIWALE, ADJOINING PUNE MUMBAI
EXPRESSWAY,
MAHARASHTRA,
India, 412101

Auteur(s) /
Author(s)

ANAND NAYYAR

CHRISTO ANANTH

BANDANA MAHAPATRA

Droit d'auteur

CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Copyright

CERTIFICATE OF REGISTRATION

1189027

Numéro d'enregistrement
Registration number

Première publication /
First publication

UNPUBLISHED

Lieu de première publication /
Place of first publication

Date d'émission /
Date of issuance

04 JANV / JAN 2022